

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-HUQUQIY PARADIGMA KAFOLATLARI

Dexkanova Durdona Amirovna
Hamshiralar Akademiyasi
“Tibbiyotda ijtimoiy-iqtisodiy fanlar”
kafedrası mudiri

Annotatsiya. Butun dunyoda, ayniqsa, xalqaro tashkilotlar va rivojlangan mamlakatlarda huquq ustuvorligi tushunchasi keng qo‘llanilayotganini ko‘rib turibmiz. Quyida huquq ustuvorligi tushunchasi, huquq ustuvorligi holatini baholash, dolzarb muammolarga yechim topish, odamlarni katta-kichik adolatsizliklardan himoya qilish va ularning asosiy huquqlariga hurmat bilan qarash masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Huquq, tenglik, inson huquqlari, mamlakat, huquq ustuvorligi, zamonaviy, xalqaro standartlar.

Аннотация. Во всем мире, особенно в международных организациях и развитых странах, мы видим широкое применение понятия Верховенства права. *Ниже* мы рассмотрим понятие Верховенства права, оценка состояния Верховенства права, поиск решений актуальных проблем, защита людей от несправедливости, как большой, так и малой, и уважительное отношение к их основным правам.

Ключевые слова: Право, равенство, права человека, страна, верховенство права, современные, международные стандарты.

Annotation. Throughout the world, especially in international organizations and developed countries, we can see the widespread use of the concept of the rule of law. Discusses the concept of the rule of law, assessing the state of the rule of law, finding solutions to pressing problems, protecting people from injustices of varying degrees, and respecting their fundamental rights.

Keywords: Law, equality, human rights, country, rule of law, modern, international standards.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda inson huquqlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar jadal ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda belgilangan O‘zbekiston - ijtimoiy davlat degan qoidaning amaliy hayotimizdagi tasdig‘ini topib bormoqda. Shu o‘rinda, ijtimoiy davlat deganda mamlakat aholisiga turli qulayliklar yaratish, xususan, sifatli ta‘lim, malakali tibbiy yordam, oilalar, bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni uy joy bilan ta‘minlash, xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan dolzarb vazifalar davlatimiz tomonidan hal etilmoqda. “Ma‘naviy hayotimizda bo‘shliq sezilmoqda. Ma‘naviy immuniteti zaif bo‘lgan ba‘zi yoshlar yurish-turishda ham, muomala-munosabatda ham begonalariga ko‘r-ko‘rona ergashmoqda. Milliy o‘zligimizni, buyuk ajdodlarimizni tanimaslik, ilm va irodaning yetarli emasligi bunga sabab bo‘lmoqda, desak, to‘g‘ri bo‘ladi”, - degan edi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2021-yilda chop etilgan “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” nomli kitobida. – Shu munosabat bilan “Yangi O‘zbekiston – ma‘rifatli jamiyat” konsepsiyasi va uni amalga oshirish milliy dasturi ishlab chiqiladi” [1]. Yangi O‘zbekiston – mustahkam qonunchilik, ijro va sud hokimiyati, fuqarolik jamiyati institutlari samarali faoliyat ko‘rsatadigan “Xalq manfaati hamma narsadan ulug‘” degan ezgu g‘oya amaliy ishlar bilan o‘z tasdig‘ini topayotgan huquqiy, ijtimoiy va adolatli dunyoviy demokratik davlatdir.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosini

ta'minlash maqsadida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohatlar zahirida Konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so'zsiz bajarish, har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish, inson va uning baxt saodatiga xizmat qilish, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini ta'minlash hamda xalq manfaatlarini haqida g'amxo'rlik qilish insonparvarlikning asosiy mezoniga aylanib bormoqda. Shu o'rinda, "Yangi O'zbekiston - ijtimoiy davlat" tamoyili konstitutsiyaviy norma sifatida mustahkamlanmoqda. Bu borada mamlakatimizda bolalar mehnatiga yo'l qo'yimaslik, nogironligi bor shaxslar va keksa avlod vakillari huquqlarining ishonchli muhofazasini ta'minlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarini uy-joy bilan ta'minlash, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini belgilash, fuqarolarga tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini davlat hisobidan olishg kabi bir qator masalalari bugungi kunda o'z yechimini topib bormoqda. Huquq ustuvorligi atamasi ko'plab xalqaro hujjatlarda uchrasa mumkin, ammo unga normativ ta'rif berilmagan. Ba'zilar huquq ustuvorligini ilmiy doktrina, ya'ni olimlarning ilmiy qarashlari mahsuli sifatida qaraydilar.

Albatta, bu to'g'ri fikr. Lekin, huquq ustuvorligini prinsip deb hisoblaydiganlar ham mavjud. Zero, bu huquq ustuvorligi tushunchasi olimlar tomonidan ilgari surilib, tadqiq etilib doktrinaga aylangan va keyinchalik mazkur tushuncha xalqaro va milliy hujjatlarda aks etib, unga davlat hokimiyatini amalga oshirishning prinsiplaridan biriga aylangan. Huquq ustuvorligi to'g'risida ilk g'oyalar qadimgi yunon va o'rta asr mutafakkirlarining qarashlari bilan bog'liq. Bu sohaga doir bir qator hujjatlar qabul qilinganiga qaramasdan yoshlar muammolarini hal qilishda sezilarli o'zgarishlar yuz bermayapti. "Jahonda g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar keskin davom etayotgan, ma'naviy tahdidlar kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarga bepisandlik, zararli yot g'oyalar ta'siriga berilish, jinoyatchilik va ekstremizm harakatlariga adashib qo'shib qolish holatlari hamon uchramoqda" [2].

Dastlab qirolliklarda qirol ilohiy huquqlarga ega bo'lganligi uchun u davlat qonunlaridan ustun deb hisoblashgan. Huquq ustuvorligi tushunchasining zamonaviy tarzda ilk g'oyasini taqdim etgan konstitutsiyaviy huquq sohasi bo'yicha olim, ingliz yuristi va "Konstitutsiyaviy qonunni o'rganishga kirish" (1885) nomli asarning muallifi (1835-1922) Albert Venn Dayzi hisoblanadi. Huquq ustuvorligi - bu bir xil darajada ijro qilinadigan, mustaqil sudlar tomonidan ishni ko'rishda tayaniladigan, ommaviy e'lon qilinadigan, inson huquqlari sohasida xalqaro standartlar va normalar talablariga muvofiq keluvchi qonunlarga barcha shaxslar, davlat va xususiy muassasalar hamda tashkilotlar, shu jumladan, davlatning o'zi ham rioya qiladi va ayni paytda qonunning ustunligi, qonun oldida hammaning tengligi, qonun oldida javobgarligi, qonunlarni qo'llashda adolat, davlat hokimiyati vakolatlarining taqsimlanishi, qarorlar qabul qilishda xalqning ishtiroki, qonunlarning tushunarliligi, hokimiyat vakolatlarini suiste'mol etishdan tiyilish, huquqiy va protsessual shaffoflik singari prinsiplarni ta'minlashga qaratilgan choralarning ko'rilishini talab etadigan boshqaruv tizimidir. Huquq ustuvorligi olimlarning turli xil qarashlari va ilmiy izlanishlari asosida rivojlantirilgan va natijada, huquq ustuvorligini tushunishning ikki xil yondashuvi vujudga kelgan.

Huquq ustuvorligining quyidagicha yondashuvlari mavjud: 1. Huquq ustuvorligiga formal yondashuv. 2. Huquq ustuvorligiga mazmun jihaddan yondashuv. Birinchi yondashuv ya'ni Huquq ustuvorligiga formal yondashuv amerikalik yurist, faylasuf Lon Fuller (1902-1978) "Qonun axloqi" (1964) asarida quyidagicha to'xtalib o'tganini ko'rishimiz mumkin: Bunda qonun jamiyatning barcha a'zolariga qaratilishi kerak bo'ladi. Ommaviy e'lon qilinish. Qonunlar ommaga e'lon qilinishi va shuningdek, fuqarolar istalgan vaqt ularni topa olishi kerak. Qonunlar o'tmishdagi muayyan xulq-atvorni ta'qiqlashdan ko'ra fuqarolarning kelajakdagi xulq-atvori qanday bo'lishi kerakligi taqdim etishi kerak. Qonunlar fuqarolarga tushunarli bo'lishi va qonunlarda qanday xulq-atvor

ta'qiqlanayotgani, qanday xulq-atvor talab qilinayotgani, qanday xulq atvorga ruxsat berilayotgani aniq bayon etilishi kerak. O'zaro zid kelmaslik. Qonunlar bir-biriga zid kelmasligi va Bir qonun boshqa qonun ruxsat bergan xulq-atvorni ta'qiqlamasligi kerak.

Ilojsiz xulq-atvorni talab qilmaslik. Qonunlar fuqarolardan ularning imkoniyat doirasidan tashqarida bo'lgan, bajarilishi ilojisiz bo'lgan xulq-atvorni talab etmasligi kerak. Qonunlar tezda o'zgarishi kerak emas va qabul qilingan qonunlar barqaror bo'lishi kerak ekanligini Lon Fuller o'z asarida keltirib o'tgan. Ikkinchi yondashuv esa Huquq ustuvorligiga mazmun jihaddan yondashuv bo'lib, Buyuk Britaniyalik sudya va professor Tom Bingxem (1933-2010) "Huquq ustuvorligi" (2010) nomli asarida huquq ustuvorligiga formal yondashishdan ko'ra qonun hujjatlarining mazmuniga e'tibor berish kerakligiga urg'u beradi.

Umumiy qilib aytganda, ush bu yondashuvning mazmun-mohiyati insonning tabiiy huquqlarini hurmat qilish, e'tiborga olish asosiy o'rinda ekanligin ko'rishimiz mumkin. Huquq ustuvorligi - bu bir tizim. Bu tizim qonun ustuvorligini ham o'z ichiga oladi. Bundan kelib chiqadiki huquq ustuvorligi qonun ustuvorligini ham o'z ichiga qamrab oladi. Biroq, har qanday qonunning ustunligini ta'minlash, huquq ustuvorligi o'rnatildi, ta'minlandi desak noto'g'ri xulosa chiqargan bo'lamiz. Buni atroflicha muhokama qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi, insonning huquq va erkinliklarini poymol etuvchi, adolatsiz qonunlarning qabul qilinishi va ularning amalga oshirilishi, ustunligini ta'minlanilishi va intilishi bu huquq ustuvorligini keltirib chiqarmaydi. Aksincha insonning huquq va erkinliklariga to'siq bo'lib qolaveradi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar va normlar huquq ustuvorligiga erishish uchun, eng avvalo, adolat, erkinlik va tenglikni ta'minlovchi qonunlarni qabul qilinishini talab etadi.

Har kim huquq ustuvorligining barqaror bo'lishi, ta'minlanishi va unga erishishdan mafaatdor bo'ladi. Xo'sh nega bunday? Chunki bunda, aynan huquq ustuvorligining o'rnatilishi insonlarni qashshoqlik va kasallikdan, katta-kichik adolatsizlikdan himoya qilishga va korrupsiyaning kamayishiga xizmat qiladi. Zero, Adolat - huquq ustuvorligidadir! Dunyo hamjamiyati huquq ustuvorligining holatini baholash va tegishli tartibda reytingini shakllantirish bo'yicha maxsus xalqaro nodavlat tashkiloti tashkil etilgan (2006). Ushbu tashkilot Butunjahon odil sudlov dasturi xalqaro notijorat tashkiloti (The World Justice Project - WJP)dir. Ushbu tashkilot dunyoning 120 dan ortiq davlatlari o'rtasida huquq ustuvorligi sohasidagi ma'lumotlarni tadqiq etadi va o'ta dolzarb va xolis ma'lumotlarni aks ettiradi. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2012 yilda oliy darajadagi uchrashuvi natijasi sifatida "Huquq ustuvorligi barcha davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar tomonidan bir xilda qo'llanilishi to'g'risida" Deklaratsiya qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya va qonunchiligida Huquq ustuvorligining formal va mazmun jihaddan yondashuv xususiyatlari o'z aksini topgan.

Qonun ustuvorligi - barcha davlat hokimiyati organlari faoliyatida konstitutsiya, qonunlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning hokimiyat chiqaradigan boshqa hamma me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalardan ustun turishi. Qonun ustuvorligi jamiyatda demokratiya va qonunchilik ta'minlanishiga xizmat qiluvchi tamoyildir. Qonun ustuvorligi tamoyili birinchidan, jamiyat hayotining barcha jab-halarida qonunlarning qat'iy hukmronligini bildirib, yuqorida ta'kidlanganidek, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarga so'zsiz itoat etishida; ikkinchidan, ijtimoiy munosabatlarning jamiyat, fuqaro va davlat manfaatlariga mos tarzda tartibga solinganini anglatib, mamla-kat miqyosida barqarorlik, batartiblik va qonuniy tartibot muhiti o'rnatilganida; uchinchidan, huquq buzilishi hollarining oldini olish, shuningdek, huquqiy munosabat ishtirokchilari qonunni buzgan taqdirda qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun qonunlarning huquqiy asos vazifasini bajarishida namoyon

bo‘ladi. Mamlakatda hokimiyatlar bo‘linishi prinsipining real joriy etilganligi O‘zbekistonda konstitutsiya va qonunlar ustunligini ta‘minlashning muhim kafolatidir. Unga ko‘ra, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bo‘g‘inlari o‘zlarining konstitutsiyada, qonunda belgilangan vakolatlari doirasida faoliyat yuritadilar. Ular o‘rtasidagi munosabatlarni uyg‘unlashtirishda eng oliy hakam qonundir. Prezidentning bu boradagi faoliyati muhim siyosiy yuridik ahamiyatga ega. U o‘z farmonlari, qarorlari bilan konstitutsiyaviy tamoyillarning, qonunlarda mustahkamlangan qoidalarning hayotga to‘la joriy etilishi uchun yo‘l ochadi, tegishli huquqiy mexanizmlarni yaratadi. Ma‘rifatli jamiyat konsepsiyasi Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi [3] ning mantiqiy davomidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o‘rganishni tashkil etish to‘g‘risida” farmoyish qabul qilganligi (2001-yil 4 yanvar) jamiyatda Konstitutsiyaning mavqei va nufuzini ko‘tarishga qaratilgan muhim tadbir bo‘ldi. Garchand, farmoyishning asosiy maqsadi aholi orasida konstitutsiyaviy savodxonlikni, huquqiy madaniyatni oshirishdan iborat bo‘lsa ham, bu pirovardida, Konstitutsiyaning e‘zozlanishi, unga ustuvor tarzda amal qilinishiga puxta zamin yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham xalqaro indekslarda yaxshi ko‘rsatkichlarga erishish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. 2019-yil 25-fevral kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi o‘rnini yaxshilash chora tadbirlari to‘g‘risidagi” [4] qarori qabul qilindi. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida huquq ustuvorligini ta‘minlash holatini aniqlashning samarali mexanizimini joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori qabul qilindi. Shu asosda, Mamlakatimizda inson huquqlarini ishonchli himoya qilish, odil sudlovga erishish darajasini oshirish va fuqarolik jamiyati institutlarining erkin faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish hamda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni kamaytirish va bartaraf etish bo‘yicha izchil islohatlar olib borilmoqda. Bugungi kunda huquq ustuvorligi dunyo hamjamiyati intilayotgan global idealdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent, O‘zbekiston, 2021. – B. 269, 275.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-son qarori. lex.uz. <https://www.lex.uz/uz/search>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda 1059-son qarori bilan tasdiqlangan Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi. lex.uz. <https://www.lex.uz/uz/search>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 25 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi o‘rnini yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori. lex.uz. <https://www.lex.uz/uz/search>.